

БИНАРНЫЕ ТАВТОЛОГИЯ

Саидова Камола Илхамжонова

Самаркандский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6094876>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Тавтология (риторика),
Последовательности,
Совместимости,
Параллельности,
Параллельности,
Оценочной, «Он
эмигрировал за границу,

АННОТАЦИЯ

Все перечисленные тавтологические сочетания обладают семантической целостностью (Бушуй, 1968:132), которая создается за счет переосмысления значения тавтологических сочетаний по сравнению с суммой значений компонентов, его составляющих, в результате утраты компонентами своей самостоятельности. Компоненты данных тавтологических сочетаний теряют предметную семантику и становятся наречными (Галенко, 1955:48).

В тавтологизмах русского языка предметная семантика поддерживается категорией падежа. Тавтологические модели и отдельные тавтологические сочетания обладают семантическими признаками, характеризующими их как единицы, в которых заложены наиболее абстрактные свойства. Это вытекает из того, что одновременно тавтологические сочетания образуют тавтологические оппозиции, в которых реализуется абстрактный семантический признак. Разные существительные, входящие в тавтологические сочетания, образуют разные абстрактные признаки. Тавтология (риторика) (от др. -греч. Ταυτολογία) — риторическая фигура,

представляющая собой повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. Тавтология (логика) — тождественно истинное высказывание, инвариантно относительно значений своих компонентов.

Повторная тавтология в устном разговоре у беседующего с вами собеседника, возможно, могут появиться и возникнуть затруднительные неудобства, обусловленные причиной слишком повышенной и сложной трудности. Повторная тавтология, как правило, обычно затрудняет и даже усложняет лёгкость непринуждённости языковой речи и расходует затраты запаса времени общающихся собеседников.

Тавтология

— в обычном языке: повторение того, что уже было сказано. Напр. : «Жизнь есть жизнь» . «Не повезет, так не повезет» . Т. Бессодержательна и пуста, она не несет никакой информации, и от нее стремятся избавиться как от ненужного балласта, загромождающего речь и затрудняющего общение. С 20-х годов этого века слово Т. (по предложению Л. Витгенштейна) стало широко использоваться для характеристики логических законов. Став логическим термином, оно получило строгие определения применительно к отдельным разделам логики. В общем случае логическая Т. – это выражение, остающееся истинным независимо от того, о какой области объектов идет речь, или «всегда истинное выражение» . Все законы логики являются логическими Т. Если в формуле, представляющей закон, заменить переменные любыми постоянными выражениями соответствующей категории, эта формула превратится в истинное высказывание. Напр. , в формулу « $p \vee \sim p$ » (« p или не- p »), представляющую закон исключенного третьего, вместо переменной должны подставляться высказывания, т. Е. выражения языка, являющиеся истинными или ложными. Результаты таких подстановок: «Дождь идет или не идет» , «Два плюс два равно нулю или не равно нулю» и т. П. Каждое из этих сложных высказываний является истинным. Т. В логике иногда наз. Также разновидность порочного круга, логической ошибки, заключающейся в том, что определяемое понятие характеризуется посредством самого себя или при

доказательстве некоторого положения в качестве аргумента используется само это положение. Напр. , определение «небрежность есть небрежное отношение к окружающим людям и предметам» является тавтологичным. Все перечисленные тавтологические сочетания обладают семантической целостностью (Бушуй, 1968:132), которая создается за счет переосмысления значения тавтологических сочетаний по сравнению с суммой значений компонентов, его составляющих, в результате утраты компонентами своей самостоятельности. Компоненты данных тавтологических сочетаний теряют предметную семантику и становятся наречными (Галенко, 1955:48). В тавтологизмах русского языка предметная семантика поддерживается категорией падежа.

Тавтологические модели и отдельные тавтологические сочетания обладают семантическими признаками, характеризующими их как единицы, в которых заложены наиболее абстрактные свойства. Это вытекает из того, что одновременно тавтологические сочетания образуют тавтологические оппозиции, в которых реализуется абстрактный семантический признак. Разные существительные, входящие в тавтологические сочетания, образуют разные абстрактные признаки.

В тавтологических сочетаниях русского языка выделены следующие признаки:

- Последовательности – со дня на день, от корки до корки и т.д.
- Совместимости – с глазу на глаз, душа в душу, и т.д.

- Параллельности – двор о двор, стремя в стремя и т.д.
- Направленности – рука с рукой, рука в руку и т.д.
- Точности – голос в голос, точка в точку и т.д.
- Обоюдности – зуб за зуб, кровь за кровь и т.д.
- Оценочной – шутка шуткой, чин чином, свинья свиньёй и т.д.

Русские тавтологические сочетания, имеющие семантические соответствия во французском языке, но не совпадающие по структуре – это частичные эквиваленты. Их можно рассматривать как семантические эквиваленты. Тавтологизм дверь в дверь имеет значение «в непосредственной близости, непосредственно друг против друга».

Велико значение тавтологии для выявления и поддержания определенной эмоциональной настроенности. Так, тавтологиями пестрят молитвы, заклинания и т. П., где повторностью утверждается настойчивость моления, неизбежность ожидаемых результатов и т. Д. В стих. Лермонтова «Благодарность» (1840), тавтологическое «за все, за все» первого стиха («За все, за все тебя благодарю я») сразу же определяет всю насыщенность этого стиха. Действительно, сам по себе этот первый стих является только первой ступенью градации (см. это слово), ибо после него, постепенно нарастая, расположены отдельные моменты страшной Лермонтовской «благодарности» богу «за тайные мучения страстей...», «за горечь

слез...», «за месть врагов и клевету друзей...», «за жар души, растраченный в пустыне..».

В отличие от плеоназма, тавтология не оправдана ни с логической, ни с эмоциональной точек зрения, повторение идёт без какой-либо цели, от безграмотности. Плеоназм же грешит только против краткости: например, вместо «им назад не воротиться» (Василий Жуковский) достаточно сказать «им не воротиться», но прибавление здесь усиливает поэтическую сторону речи, увеличивает её выразительность. Иными словами, тавтология — это излишний плеоназм.

Не все журналисты, допускающие тавтологию, одинаково талантливы. Я думаю, что на это есть две основные причины: нехватка времени и лень.

Телевизионные новости — это конвейер. Иногда бывает грустно не только проиллюстрировать текст, но и навестать упущенное в эфире. Лекарство от нехватки времени — опыт. Точно так же, как вы учитесь плавать, вы также учитесь писать (что такое тавтология).

Однако даже опытные журналисты, редакторы, главные редакторы и ведущие не замечают тавтологию. Это настоящая лень! (Есть что скрывать, это встречается и в моих текстах.) Иначе при просмотре текста верхом вы сразу увидите повторяющиеся слова и иррациональные уравнения. Теперь осталось их отредактировать. Талант здесь ни при чем. Трудолюбивый может сделать это легко.

Наиболее многочисленной из всех вышеперечисленных групп тавтологических сочетаний является группа тавтологизмов, обладающих семантическим признаком последовательности. Характерной особенностью этого признака является то, что он предполагает следование одного отрезка за другим. Существительные, входящие в состав данных сочетаний, не содержат в себе признак обоюдности. Такие тавтологические сочетания употребляются в разных контекстах в произведениях русской и зарубежной литературы. Широкое употребление тавтологических сочетаний подтверждает наличие этого признака в большой группе сочетаний.

Наличие определенных семантических признаков, характеризующих тавтологические сочетания, было проверено с помощью элементарного психолингвистического эксперимента, предполагавшего подстановку в реально существующие в языке тавтологические модели других, близких по семантике существительных.

Наличие семантических признаков проверяется также при помощи лексических диагностических вставок, которые можно подобрать к каждому признаку, как для русских, так и для французских тавтологизмов. Подобные парафразы свидетельствуют о том, что именно эти признаки характеризуют группы тавтологических сочетаний.

Возьмём другое слово — «эмиграция», которое означает «вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну». Поэтому неверным будет выражение «Он эмигрировал за границу», как и «Этот товар Россия экспортирует за рубеж», поскольку слово «экспорт» уже само по себе означает «вывозить товар за границу с целью продажи». И «эмигрировал за границу» и «экспорт за рубеж» — несомненная тавтология.

Обратите внимание ещё на одно слово, в котором часто допускают ошибки, — «лейтмотив». Первый корень «лейт-» (от нем. Leit) означает «ведущий, направляющий, основной». В музыкальной теории это специальный термин, которым определяют главный мотив музыкального произведения: симфонии, сонаты, оперы. В переносном же смысле слово означает «главная, основная мысль, неоднократно повторяемая и подчёркиваемая». Если помнить об этом значении, вы никогда не напишете: «Основным лейтмотивом этого рассказа является мужество его главного героя» или «Главный лейтмотив этой статьи: нельзя допускать тавтологий в текстах».

Заключение : Можно подумать, что тавтология возникает, когда автор неудачно подбирает прилагательное к существительному. Это не так! Возьмём обычное наречие «сколько», которое каждый говорит не один раз в день. Можно ли спросить: «Сколько много пятёрок ты сегодня получил?» или

посетовать: «Ой, сколько мало денег осталось!» Конечно же нет! Ведь наречие «сколько» само по себе означает: «как много?» или «как мало?» Правильно будет сказать: «Сколько (или «как много») пятёрок ты получил?» или «Как мало денег осталось!». Сочетания слов «более лучший» или «более худший» — тоже тавтология. Только

выявить её сложнее. Слово «лучший» само по себе значит «более хороший» и ни в каком дополнительном наречии «более» не нуждается. Так же, как и слово «худший» — «более плохой». Нельзя сказать: «Третью четверть я закончил более лучше, чем вторую» или «На этот раз он справился с заданием более хуже».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тавтология // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 1057 — 1596 с. — ISBN 5-93264-026-X.
2. Тавтология // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. — М.: «Просвещение», 1974. — С. 394. — 509 с. — 300 000 экз.
3. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка
4. Тавтология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. И 4 доп.). — СПб., 1890—1907.